

वर्तमान काल में समग्र स्वास्थ्य की समस्या (एक विवेचनात्मक अध्ययन)

विनोद प्रसाद नौटियाल

योग विभाग, शोधार्थी, ओ०पी० जे० एस० वि०वि०, चुरू, राजस्थान
Email: vinodnautiyal123@gmail.com

Received : 26/11/2023

1st BPR : 30/11/2023

2nd BPR : 04/12/2023

Accepted : 10/12/2023

Abstract

स्वास्थ्य और सुख मानव का जन्म सिद्ध अधिकार है किन्तु आधुनिक समय में व्यक्ति के जीवन की भाग-दौड़ में लोगों रहने से मानव ने प्रकृति के अनुसार आहार-विहार, वस्त्र धारण, विश्राम, दिनचर्या और रात्रिचर्या इत्यादि प्राकृतिक नियमों की अवहेलना की जिससे व्यक्ति की रोग-प्रतिरोधक क्षमता में कमी होने से व्यक्ति रोगग्रस्त होता जा रहा है। वर्तमान काल में मनुष्य अनगिनत शारीरिक और मानसिक समस्याओं से घिरा हुआ है। यह सभी समस्यायें मनुष्य ने स्वयं के लिए स्वयं उत्पन्न की हैं इसका वह स्वयं दोषी है। मनुष्य ने अति धन कमाने की लालसा में अंधाधुन दौड़ लगाई, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा की, वर्चस्व की भावना रखी, स्वयं को श्रेष्ठ दिखाने के लिए क्षल-कपट भी किया, अपनी संस्कृति की अवहेलना की, अध्यात्म की अवहेलना कर विज्ञान के पीछे अस्वाभिक रूप से दौड़ा व कल-कारखानों का अति निर्माण कर वातावरण व पर्यावरण को क्षती पहुँचाई। इन कारणों से व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिकता स्वास्थ्य में विकार आ रहे हैं। जिससे समग्र स्वास्थ्य प्राप्त करना उसके लिए एक समस्या बन गया। प्रस्तुत शोध पत्र पर इस पर विस्तार से चर्चा कर इसके निवारण देखेंगे।

Key words: हठयोग, उपनिषद, भारतीय मनोविज्ञान, स्वस्थवत्त विज्ञान।

प्रस्तावना

वर्तमान समय में मनुष्य शारीरिक-मानसिक विकारों से निजात पाने में स्वयं को असहाय मान रहा है इसलिए वर्तमान समय में मनुष्य समग्र स्वास्थ्य की प्राप्ति कैसे कर सकता है यह विषय स्वप्न लग रहा है। स्वास्थ्य के चारो पक्षों-शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक को एक साथ लेकर चलने से ही समग्र स्वास्थ्य की प्राप्ति संभव है। समग्र स्वास्थ्य हेतु आत्मा (आध्यात्म) ही मुख्य केन्द्र बिन्दु है। और वर्तमान समय में इन चारो पक्षों और आत्मा जैसे विषयों की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता, जिस कारण से वर्तमान समय में समग्र स्वास्थ्य को प्राप्त कर पाना एक समस्या दिख रही है। समग्र स्वास्थ्य सम्पन्न व्यक्ति ही समाज में आदर्श व्यक्तित्व प्रस्तुत करता है इसके उदाहरण निम्न हैं- ऋषि वाल्मीकी, जैन मुनि महावीर स्वामी, स्वामी स्वात्माराम, गुरु गोरक्षनाथ, महात्मा बुद्ध, स्वामी विवेकानन्द इत्यादि। इस विषय पर चर्चा करते हैं।

समग्र स्वास्थ्य प्राप्ति हेतु प्राकृतिक संसाधनों को अपनाएं-

प्राकृतिक संसाधनों को अपनाने पर शरीर, मन और आत्मा का विकास होने से समग्र स्वास्थ्य की प्राप्ति की जा सकती है। प्रकृति के नियम अनुसार समय से सोना, जागना, टहलना, विश्राम करना, आहार, व्यायाम, और अष्टांगयोग इत्यादि को साधें। गीतानुसार-समानता का भाव, निष्काम कर्म, भक्ति, प्रेम व समर्पण के भाव को जाग्रत करना शारीरिक - मानसिक विकारों से निजात पाने, सामाजिक समायोजन व आध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए अनिवार्य है। इसी प्रकार भारतीय संस्कृति द्वारा बतलाए नियम व सिद्धान्तों जैसे - बड़ों का सम्मान करना, महिलाओं का सम्मान, छोटों से प्यार, ईश्वर का चिन्तन-मनन करना, स्वाध्याय और सम्पूर्ण विभव एक कुटुम्ब है इस प्रकार के भाव को अपनाने से व्यक्ति शान्ति, सुखपूर्वक, स्वस्थ और आनन्द से अपना जीवन यापन करता है।

वेदों, उपनिषदों और भारतीय षट्दर्शन - सांख्य-योग, न्याय-वैशेषिक, वेदान्त- मीमांसा द्वारा बतलाए सिद्धान्त मानव व सम्पूर्ण सृष्टि का कल्याण करने में सक्षम है। किन्तु वेदों, उपनिषदों, गीता, भारतीय संस्कृति और भारतीय षट्दर्शन के

सिद्धान्त आधुनिक समय में लुप्त हो गए हैं, कुछ महान पुरुषों ने इन सिद्धान्तों को अपनाया हुआ है। जिससे समाज की नींव खंडित होने से बची हुई है।

समग्र स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक

कम्प्यूटरीकरण

आधुनिक युग कम्प्यूटर व मशीन का है, समाज के प्रत्येक क्षेत्र में कम्प्यूटर के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, किन्तु शोध के द्वारा कम्प्यूटर में कार्य करने वाले व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की समस्याएँ देखने को मिली हैं जैसे नेत्रों में विकार, सर्वाइकल स्पॉन्डलाईटिस, कमर दर्द, मधुमेह और उच्च रक्त चाप इत्यादि। कम समय में अधिक कार्य करने से उत्पन्न तनाव के द्वारा मानसिक विकार के रूप में निराशा, अन्य से समायोजन का अभाव, द्वंद और चिन्ता इत्यादि सामने आ रहे हैं। इन विकारों से निजात पाने के लिए स्वाध्याय करें, भजन-कीर्तन करें, अपनी आत्मा को समझे, प्रसन्न रहें, यम-नियम का पालन करें, व्यायाम करें, आसन-प्राणायाम, ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएँ इत्यादि मूल्यों को अपनाने से इन विकारों से निजात पाने के पश्चात् वह समग्र स्वास्थ्य को प्राप्त करने की तरफ भी अग्रसर होगा।

सूचना प्रौद्योगिकी

आधुनिक समय में प्रत्येक देश अपने वर्चस्व के लिए दूसरे देश को क्षती पहुँचा रहा है यह क्षती वह सूचवा प्रौद्योगिकी की सहायता से युद्ध के द्वारा, सामूहिक विनाश के हथियार बनाकर, इन्टरनेट पर अश्लील वीडियो प्रसारित कर, अन्य देश के पहाड़ों-समुद्रों पर अपना आधिपत्य कर और दूसरे देश की आर्थिक व स्वास्थ्य स्थिति को क्षती पहुँचाने के लिए वायरस युद्ध चल रहा है। परमाणु बम के दूषित परिणाम के रूप में जापान देश हम सब के सामने है जहाँ वर्तमान समय में होने वाली सन्तानों पर परमाणु बम के दूषित परिणाम दिखलाई पड़ते हैं। ऐसा लगता है कि मनुष्य को समग्र स्वास्थ्य से कोई मतलब नहीं है किन्तु प्रकृति का नियम है किसी भी चीज की अति बुरी है, मानव अति कर चुका है उसके दूषित परिणाम उसके सामने है। भविष्य में इनसे बचाव के लिए उसे नैतिक नियमों व भारतीय संस्कृति के सिद्धान्तों को अपनाकर मानवता की सेवा करनी होगी तभी वह समग्र स्वास्थ्य की प्राप्ति करने योग्य बनेगा।

सामाजिक अलगाव

विकास की दौड़ में व्यक्ति अपने से दूर होता जा रहा है, सामाजिक अलगाव उसके समक्ष आज उपस्थित है। क्योंकि नैटवर्किंग के प्रत्येक क्षेत्र में उपयोग होने से व्यक्ति नैटवर्किंग से अपने कार्यों से या मित्रों से जुड़ा रहता है, उसे अब घर से बाहर अपने मित्रों की प्रत्यक्ष रूप से आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। समाज की आवश्यकता उसे नहीं लगती, समग्र स्वास्थ्य हेतु सामाजिक समायोजन अतिआवश्यक है। व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, समाज से बाहर रहकर व्यक्ति कभी भी प्रसन्न नहीं रह सकता। अतः सामाजिक अलगाव को अपने समाज में पनपने न दे। अन्यथा मानव का विनाश निश्चित है।

निर्भरता

वर्तमान समय में मानव का अधिकतम समय नैटवर्किंग के द्वारा कम्प्यूटर और मोबाईल पर निर्भर रहता है, और यदि कभी नैटवर्किंग की समस्या उत्पन्न होती है तो व्यक्ति में बेचैनी, चिडचिडापन, क्रोध व तनाव के साथ-साथ कई मानसिक विकार दिखलाई देते हैं। नैट पैक के समाप्त होने पर व्यक्ति चिन्ताग्रस्त हो जाता है, उसे लगता है जैसे उसकी कोई अनमोल वस्तु उससे दूर है, वह अपने को किसी भी कार्य को सम्पन्न करने में अस्मर्थ पाता है। धीरे-धीरे समय व्यतीत होने जगता है, यदि व्यक्ति इस प्रकार के आचरण का त्याग नहीं करता तो वह अपना भविष्य क्षतिग्रस्त करने का अधिकारी बन जाता है। समग्र स्वास्थ्य की प्राप्ति से सदा वंचित रहता है।

रोजगार में गिरावट

कम्प्यूटर व मशीन का प्रत्येक क्षेत्र में उपयोग होने से एक व्यक्ति दस व्यक्तियों के कार्य को पूर्ण कर देता है जिससे नौ व्यक्ति बेरोजगार हो जाते हैं। बेरोजगार व्यक्ति का ध्यान कभी भी स्वास्थ्य की तरफ नहीं जा सकता, समय रहते कही सन्तोषजनक रोजगार नहीं मिला तो वह अवसाद में भी आ जाता है। देखा भी गया है कि बहुत से व्यक्ति इस दशा में आत्महत्या का सहारा लेते हैं या अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं।

चिन्तन-मनन में कमी

समग्र स्वास्थ्य हेतु चिन्तन-मनन अति आवश्यक तत्व है किन्तु आधुनिक युग मशीन पर निर्भर है। प्रत्येक कार्य मशीन के द्वारा हो रहे हैं खाना बनाना, कपड़े धोना, पढ़ना, लिखना, चलना, दौड़ना और कार्य करना इत्यादि। व्यक्ति किसी भी कार्य के उपर चिन्तन-मनन की अपेक्षा गुगल पर खोज कर अपना उत्तर प्राप्त कर लेता है, कोई भी गणितिय हिसाब वह कैलकुलेटर के माध्यम से पूर्ण करता है, यहाँ पर देखा गया है कि इन आधुनिक उपकरणों पर निर्भर रहने से व्यक्ति अपने मस्तिष्क के द्वारा चिन्तन-मनन नहीं करना चाहता। अतः अपने मस्तिष्क को प्राणायाम, स्वाध्याय व ध्यान इत्यादि के द्वारा प्रशिक्षित कर स्वाम्बी बने।

तीव्र आवागमन

वर्तमान समय में मनुष्य मशीन से कार्य कर अपना समय बचा लेता है किन्तु इसके पश्चात् भी उसके पास समय का अभाव है जिसे बचाने के लिए वह तीव्र आवागमन का सहारा लेता है, वह तीव्र गति से चलने वाले वाहन, हवाई जहाज और, रेलगाडी इत्यादि का उपयोग करता है। इन तीव्र वाहनो में सफर करते- करते वह अपने कार्य लैपटॉप के माध्यम से संचालित करता है, वह आस-पास की सुन्दरता से वंचित रहता है, उसे ज्ञात नहीं होता कौन से दर्शनीय व मनमोहक स्थान सफर में निकल गया। उसके मन में या उसकी इच्छा शक्ति इस प्रकार के तीव्र गमन के कारण तनाव से बाहर निकल नहीं निकल पाती, वह प्रसन्न होते हुए भी अप्रसन्न रहता है। कुछ समय पश्चात उसे अपना जीवन एक बोझ लगने लगता है। प्रत्येक कार्य के लिए तीव्रता प्रदर्शित करने से समग्र स्वास्थ्य की प्राप्ति संभव नहीं है।

तीव्र संदेशवाहन

आधुनिक समय तीव्र कार्यभौली पर निर्भर है जिसके अन्तर्गत व्यक्ति ई-मेल, फ़ैक्स, दूरसंचार व नैटवर्किंग का सहारा लेता है। परिणाम स्वरूप वह मानसिक तनाव के साथ-साथ शारीरिक विकारो से घिरने लगता है। उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है, वह रोगी बन जाता है।

निष्कर्ष

अतः वर्तमान समय में उपरोक्त कारणों के अतिरिक्त मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आनुवांभिक, पारिवारिक और मस्तिष्क में रासायनिक असंतुलन के बोझ से वह दब जाता है और रोगी बनकर अपना जीवन निर्वाह करता है। ये सभी कारण स्वयं मानव के द्वारा उत्पन्न किए हुए हैं। मानव ने विकास के नाम पर विनाश को जन्म दिया है। किन्तु इस से बाहर निकलपाना उसके लिए संभव नहीं दिख रहा है। यदि वह वेदों, उपनिषद या केवल गीतानुसार बताये सिद्धान्तों का पालन कर ले तो वह प्रसन्नता व सुख पूर्वक अपना जीवन निर्वाह कर सकेगा और समग्र स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकेगा इसमें कोई संदेह नहीं।

सन्दर्भ

1. गिरी राकेश डॉ०, स्वस्थवत्त विज्ञान एवं यौगिक चिकित्सा, शिक्षा भारती, आर्यनगर, हरिद्वार।
2. शर्मा रामनाथ डॉ०, भारतीय मनोविज्ञान, एटलांटिक पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, दरियागंज, नई दिल्ली।
3. मिश्रा डी०पी० डॉ०, प्राकृतिक चिकित्सा सिद्धान्त एवं व्यवहार, मधुकर द्विवेदी, उ०प्र० हिन्दी संस्थान, लखनउ, 1998।
4. इन्टरनेट में उपलब्ध, स्वस्थ जीवन, दस प्रकार के स्वास्थ्य और उनकी विशेषताएं, नवंबर 28, 2021।
5. विश्नोई मनोज, उपनिषद सार संग्रह, किताब महल, दरियागंज, नई दिल्ली, द्वितीय संस्करण 2019।
6. सरस्वती दिव्यानन्द स्वामी, वेदो में योग विद्या, यौगिक शोध संस्थान, ज्वालापुर, हरिद्वार, 1999।
- 7- Mac Donald, L.-dictionary of Psychological Term
- 8- Steange-Abnormal Psychology,
- 9- P.V. lawkan-Mental Hygiene Inj Public Health
- 10- Sharma Rachna Dr, Hindu Techniques of Mental Health, Shubhi Publication, FK-30 Shastri Nagar, Delhi, 2000
- 11- Hadfieldj.A. Mental Health TechniQues of Mental Health and Psycho-Neurosis.
12. वर्णवाल सुरेशा डॉ०, योग और मानसिक स्वास्थ्य, न्यू भारती बुक कारपोरेशन, चौ० काभीराम मार्केट, दुर्गा काम्पलेक्स, न्यू चन्द्रावल, दिल्ली, 2002 पृ० सं० 27,28,29
13. आधुनिक प्रौद्योगिकी के फायदे और नुकसान (2012) Useoftechnology.com से लिया गया।

